

Expansión térmica en ambientes geotérmicamente activos: Impacto en los pernos, concretos y mallas

Thermal expansion in geothermally active environments: Impact on bolts, concrete and mesh

Parra Granados, Cinthya Karen^a, Mallma Perez, Israel^b

Facultad de Ingeniería de Minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú

Parra Granados Cinthya Karen

^aCorreo: e_2023200587b@uncp.edu.pe; Orcid: 0009-0003-6452-2019

Doi: 10.5281/zenodo.16198028

Resumen: A menudo escuchar expansión térmica es común, debido a que este término hace referencia a una tendencia donde la materia suele cambiar de volumen, cómo respuesta a un cambio variación de temperatura. Si lo explicamos en términos más simples cuando un cuerpo se calienta, sus partículas vibran con mucha más energía y esto produce que las mismas se separen y el material tienda a expandirse y así viceversa. De igual forma, la expansión térmica y los ambientes geotérmicamente activos están muy vinculadas; las áreas geotérmicamente activas son ambientes en donde el calor interno se separa de la superficie, teniendo como fuentes principales los volcanes, las aguas termales, fumarolas, etc. Dichas fuentes son ricas en recursos geotérmicos, esto significa que poseen gran potencial para generar energía geotérmica. Gracias al cambio de temperatura en determinando ambientes, materias como: el perno, mallas y concretos sufren diversos cambios en su estructura tanto interna como externa. El presente ensayo busca explorar como la exposición prolongada a altas temperaturas induce al cambio macroestructural y microestructural del concreto, su durabilidad y resistencia. Del mismo modo, este ensayo busca analizar el impacto de la expansión térmica en materiales como pernos y mallas, en ambientes e instalaciones geotérmicas. Con dicho análisis se podrá evaluar las consecuencias de estos impactos en la estabilidad de diversas construcciones en distintos sectores. La relevancia del presente ensayo radica en diversos aspectos; principalmente, la solidez de los componentes de apoyo y sujeción, como los pernos, es crucial para la estabilidad de las instalaciones geotérmicas; su deterioro debido a impactos térmicos directos o indirectos puede provocar averías estructurales de gran magnitud. Para la estructuración de dicho ensayo, hemos recurrido a un método argumentativo; las diversas perspectivas de diversos autores serán fundamentales para la comprensión de nuestro tema a seguir. El autor Oladis nos dice que más allá de la seguridad, el deterioro por expansión térmica tiene implicaciones económicas y ambientales. Los "elevados gastos de reparación y mantenimiento" Esto nos lleva a reflexionar sobre la insuficiencia de diseñar elementos de forma individual sin considerar sus interacciones termo-mecánicas en el conjunto.

Palabras clave: expansión, dilatación, pernos, concreto, mallas de refuerzo, geotérmica

Abstract: Thermal expansion is often mentioned, as this term refers to a tendency of matter to change volume in response to a change in temperature. Explained in simpler terms, when a body is heated, its particles vibrate with much greater energy, causing them to separate and the material to expand, and vice versa. Similarly, thermal expansion and geothermally active environments are closely linked; geothermally active areas are environments where internal heat is separated from the surface, with volcanoes, hot springs, fumaroles, etc. as their main sources. These sources are rich in geothermal resources, which means they have great potential to generate geothermal energy. Due to temperature changes in certain environments, materials such as bolts, mesh, and concrete undergo various changes in their internal and external structure. This essay seeks to explore how prolonged exposure to high temperatures induces macrostructural and microstructural changes in concrete, its durability, and strength. Similarly, this essay seeks to analyze the impact of thermal expansion on materials such as bolts and mesh in geothermal environments and facilities. This analysis will allow us to assess the consequences of these impacts on the stability of various structures in different sectors. The relevance of this essay lies in several aspects; primarily, the strength of support and fastening components, such as bolts, is crucial to the stability of geothermal facilities; their deterioration due to direct or indirect thermal impacts can cause major structural failures. To structure this essay, we have used an argumentative method; the diverse perspectives of various authors will be fundamental to understanding our topic below. Author Oladis tells us that beyond safety, deterioration due to thermal expansion has economic and environmental implications. The "high costs of repair and maintenance" lead us to reflect on the inadequacy of designing elements individually without considering their thermomechanical interactions within the framework of the project.

Keywords: expansion, dilation, bolts, concrete, reinforcing mesh, geothermal

1. Introducción

Es de conocimiento público que la energía geotérmica (fuente renovable y sostenible), ha venido adquiriendo gran protagonismo creciente. Dicho protagonismo se amerita debido a que esta fuente es ventajosa porque no se agota y no generan contaminación. Gracias a la energía geotérmica se

produce el desarrollo de infraestructuras en ambientes geotérmicamente activos. Sin embargo, este desarrollo genera condiciones demandantes por su elevada temperatura. Esta condición expone a diversos materiales de construcción a fuertes ciclos térmicos.

La extracción de los recursos minerales, desde épocas muy antiguas hasta la actualidad ha sido fundamental para el desarrollo tecnológico y económico. Hemos sido testigos que la minería a dado saltos de avances significativos, desde una piedra simple hasta una maquinaria sofisticada. Es aquí donde se ve reflejada la gran evolución de la minería, a su vez enfrentando retos y desafíos con el único objetivo de tener acceso a yacimientos cada vez más complejos y con ambientes desafiantes y extremos. Bajo ese panorama, los ambientes geotérmicamente activos representan una barrera importante en la minería, pero a su vez genera cosas positivas. Estos ambientes están marcados por la presencia de fluidos a altas temperaturas y gases corrosivos. Si bien es cierto estos ofrecen facilidad para la extracción de diversos minerales; sin embargo, estos también establecen fuertes restricciones para la integridad de una infraestructura.

Pese a la creciente relevancia de los ambientes geotérmicamente activos para la minería, otros sectores y la producción de energía, no existe un entendimiento completo del rendimiento a largo plazo de los materiales de construcción en dichas condiciones extremas. Si bien es cierto la expansión térmica es reconocida por ser un fenómeno físico que influye en el impacto acumulativo de materiales, tales como: pernos, concretos y mallas de refuerzo; no han sido abordado sistemáticamente.

La relevancia de este ensayo radica en la descripción de los componentes estructurales que se ven afectados directamente por los fuertes ciclos termodinámicos. Por ejemplo, en minería existen elementos fundamentales; pernos de anclaje, mallas de refuerzo y anclaje. Elementos que permiten asegurar estabilidad en seguridad operacional. Sin embargo, su exposición prolongada a fuertes temperaturas induce a una pérdida de adherencia y corrosión acelerada.

El presente ensayo, a través de una rigurosa revisión literaria busca analizar el impacto de la expansión térmica en los pernos, concreto y mallas en infraestructuras expuestas a ambientes geotérmicamente activas. Todo esto con el fin de comprender los diversos mecanismos de degradación y la integridad de los materiales.

La expansión térmica diferencial y cíclica que experimentan los pernos, concretos y mallas de refuerzo en ambientes geotérmicamente activos, caracterizados por elevados gradientes y fluctuaciones de temperatura, compromete significativamente la integridad estructural y la longevidad de las infraestructuras, manifestándose en fenómenos como la pérdida de propiedades mecánicas del concreto, la fatiga y corrosión acelerada de los elementos metálicos, y la reducción de la capacidad de anclaje y carga de los sistemas estructurales, lo que subraya la necesidad crítica de implementar diseños especializados y materiales con coeficientes de dilatación compatibles para garantizar la seguridad y la funcionalidad operacional a largo plazo.

2. Cuerpo o desarrollo

Casi todos los materiales se modifican sus dimensiones al variar su temperatura, dicho fenómeno se conoce como expansión térmica la cual se debe a que al aumentar la temperatura aumenta la velocidad de las partículas internas del material, por lo que la distancia de separación entre ellas se vuelve mayor.(Adrián & Carballo, n.d.)

Los materiales isotrópicos son aquellos materiales los cuales tienen las mismas propiedades físicas en todas direcciones. Por ejemplo, los metales se expanden de igual manera en todas direcciones y conducen electricidad de igual manera en todas direcciones.(Adrián & Carballo, n.d.)

El fuego es uno de los peligros más perjudiciales para los edificios e infraestructuras subterráneas. Aparte de la degradación de las propiedades mecánicas del concreto, las altas temperaturas pueden causar descomposición explosiva de este, lo que da como resultado la remoción repentina del recubrimiento, la exposición del refuerzo de acero a altas temperaturas y la aceleración del aumento de temperatura de los miembros comprometiendo la capacidad de carga de los componentes estructurales afectados de manera abrupta.(Cuyán Barboza et al., 2021)

En definitiva la temperatura es un factor muy importante para ganar o perder resistencia en el concreto, puesto que al momento del curado se debe tomar en cuenta el tiempo y la metodología para hacer que el concreto obtenga su resistencia óptima, por otro lado la acción del fuego como punto importante para el diseño en la ingeniería es algo que no se toma muy en cuenta hoy en día, para así comprender cuál es el comportamiento de las estructuras y el nivel de seguridad que se le puede brindar a los usuarios bajo acciones del fuego o altas temperaturas.(Cuyán Barboza et al., 2021)

Para garantizar la estabilidad de estas estructuras a largo plazo, acción que se traduce al control y prevención de los impactos ambientales, que genera la disposición inadecuada de estos materiales. Impactados principalmente producidos por la activación u ocurrencia de procesos de erosión concentrada y de movimientos de remoción en masa. Es necesario estudiar en detalle el predio seleccionado para el depósito de materiales, considerando entre otros, y de acuerdo a cada caso en particular, la evaluación y análisis de diversos factores.(De et al., n.d.)

El flujo de calor constante del interior de la Tierra hacia la superficie se obtiene midiendo dos parámetros muy utilizados en transmisiones de calor. Estos parámetros son el gradiente geotérmico y la conductividad térmica. El gradiente geotérmico se puede definir como la relación existente entre la temperatura expresada en °C y la profundidad de la tierra en km. Para la Tierra, este parámetro se estima en 3,3°C por cada 100m de profundidad, lo que quiere decir que su valor es de 33°C/km. La conductividad térmica es una propiedad característica de cada material. Esta propiedad refleja la capacidad que tiene el material para transmitir calor a través suya. Este parámetro se mide en W/m°C.(Carlos et al., n.d.)

Se consideraron las cargas térmicas relacionadas con la temperatura ambiente (variación uniforme) y la incidencia solar sobre el edificio (gradiente). Debido a la variación de temperatura entre los periodos de invierno y verano, se consideraron los casos de temperatura ambiente para las dos estaciones del año, donde se adoptó un valor negativo para las temporadas de invierno y un valor positivo para los periodos de verano.(Vargas et al., 2023)

La temperatura ambiente se aplicó uniformemente a todos los elementos del edificio, considerando hipotéticamente que toda la estructura se ejecutó en el mismo período, con una única temperatura promedio en todos los

elementos. Así, las temperaturas ambiente verano-invierno se aplicaron de forma equivalente, cambiando únicamente el signo, con un valor positivo para el aumento de temperatura y negativo para el enfriamiento.(Vargas et al., 2023)

La incidencia de los rayos solares produce una variación de temperatura en el elemento estructural donde la cara expuesta al sol tiene una temperatura mayor que la cara no expuesta, resultando en un gradiente térmico a lo largo del espesor de la pieza. Esta variación de temperatura se consideró como una carga térmica de gradiente lineal sobre la estructura, asumiendo que la variación térmica entre caras ocurre linealmente a lo largo del espesor del elemento.(Vargas et al., 2023)

Los procesos químicos que ocurren durante la etapa de endurecimiento en los concretos jóvenes, en los primeros días después de ser colados, están acompañados por cambios de volumen y temperatura que pueden afectar su comportamiento a corto y largo plazo. Inicialmente, durante la generación de calor, y mientras la rigidez de la masa de concreto es baja, se presentan esfuerzos moderados principalmente de compresión; originados por la expansión volumétrica del concreto.(Velasco et al., 2014.)

La corrosión de la armadura es una de las causas más habituales del deterioro de las estructuras de concreto armado pre y postensado, ocasionando elevados gastos de reparación y mantenimiento, ello supone preocupación para las administraciones de las obras públicas y para los particulares, cuyas viviendas sufren deterioros prematuros.(Oladis., 2011)

Una de las causas que más habitualmente provoca la corrosión de la armadura es la penetración de los iones cloruro a través de la red de poros del concreto, cuando éste está situado en ambientes marinos. Los iones cloruro son capaces de inducir a la corrosión localizada de la armadura y por tanto llegar a producir la falla prematura e inesperada de la estructura.(Oladis, 2011)

En los primeros estudios sobre máquinas de tornillo, la mayor parte de la investigación sobre la termodinámica y la dinámica de la mecánica de tornillo se centraba en el compresor de tornillo, mientras que la investigación sobre expansores de tornillo era relativamente escasa. Con base en una gran cantidad de datos experimentales, estudiaron los parámetros y modelos termodinámicos del expansor de tornillo. Sin embargo, la precisión de los modelos termodinámicos era deficiente porque no consideraban la influencia de las fugas, la fricción, el intercambio de calor de aceite y gas, entre otros factores.(Wei et al., 2020)

Para el cálculo del revestimiento del brocal y del recubrimiento es prudente suponer que la columna de agua llega hasta la superficie y que al menos el 70% de la presión máxima teórica del terreno activo se aplica a lo largo de toda la embocadura del pozo.(Herrera Herbert & Gómez Jaén, 2022)

La forma del brocal depende de las condiciones del terreno. El primer tramo se reviste con un espesor de 1 a 2 m; el siguiente tramo es de 0.6 a 1 m de espesor o aproximadamente dos veces el espesor del revestimiento normal del pozo. El espesor en el tercer tramo estará entre el del primero y el del revestimiento normal. La base de la embocadura se asentará en roca firme, a 2 ó 3 m por debajo

del terreno de recubrimiento. La forma es a menudo de doble tronco de cono para mejor transmitir los esfuerzos. Además de los esfuerzos descritos, pueden inducirse otros por la presencia de fundaciones ó cimentaciones próximas. Se define una zona de influencia por el cono de eje vertical con 35° de semiángulo en el vértice con éste en la base de la cimentación. El efecto de cargas adicionales será despreciable cuando la distancia horizontal del borde del pozo a la cimentación sea mayor que $(h_o - h_f) \cdot \tan 55^\circ$, donde h_o es la profundidad de la embocadura del pozo y h_f es la profundidad de la cimentación.(Herrera Herbert & Gómez Jaén, 2022)

Nuestros antepasados pudieron sobrevivir varios períodos de glaciaciones de la Tierra utilizando las cavernas como refugios térmicos adecuados. Por otro lado, los sistemas de túneles de aire en la tierra fueron y son utilizados por muchas culturas. Además, son conocidas las virtudes de las viviendas construidas en cuevas en el sur de España y Grecia, muy elogiadas por su "frescura" y "calidez". Muchas de estas viviendas se han transformado en Boutique Hotel de esas regiones del mundo.(Iannelli & Gil, 2013)

El régimen de temperaturas a profundidades de unos pocos metros es muy estable, con sólo una pequeña variación estacional y sin fluctuación diurna, esto se debe al hecho de que las ondas térmicas se amortiguan tanto más rápidamente cuanto mayor es su frecuencia. Así, como comentaremos más adelante, las fluctuaciones térmicas diurnas (ciclo de un día) disminuyen en menos de 0,5 m. Las ondas anuales (ciclo de un año) se atenúan más profundamente, de 2 a 4 m. La gran masa y capacidad térmica del suelo posibilita utilizarlo como sumidero y fuente de energía, tanto para refrigeración del aire como para su calefacción.(Iannelli & Gil, 2013)

La demanda de agua del cemento se considera como la relación agua/cemento necesario para obtener una pasta de cemento de una determinada consistencia, denominada consistencia normal. Para su determinación se ha seguido el procedimiento descrito en la EN 196-3, en el apartado "Ensayo de Consistencia Normal". Para ello se emplea el aparato de Vicat equipado con una sonda con un diámetro de 10 mm y se fabrican pastas de cemento con diferente relación agua/cemento. La relación agua/cemento correspondiente a una penetración de la sonda de 34 mm, es decir consistencia normal, es considerada como la demanda de agua.(Ortiz et al., 2009)

A cada temperatura, se fabricaron pastas con diferente relación agua/cemento para cada dosis de aditivo químico estudiada hasta obtener una pasta con consistencia normal. Para determinar la demanda de agua en presencia de aditivo se realizó una modificación del procedimiento descrito en la normativa incorporando el aditivo químico junto con el agua de mezclado.(Ortiz et al., 2009)

La existencia de áreas termales en el estado de Baja California se remonta a la época de la conquista española, cuyos exploradores descubrieron dichas manifestaciones y las dieron a conocer al mundo a través de sus crónicas narrativas en el año de 1560. Las áreas termales fueron descritas por Pedro de Castañeda cuando él realizó una detallada referencia de la expedición de Melchor Díaz en 1540.1 Esta expedición arribó a Cerro Prieto, en el Valle de Mexicali, "a medida que caminaban, cruzaron algunos bancos de arenas ardientes por las cuales no cualquiera pasaba por el temor de caer en el agua

subterránea y se maravillaron al observar lagunas con lodos en ebullición simulando un paisaje infernal".(Valdez-Salas et al., 2013)

La función principal de un campo geotérmico (CG) es proveer de vapor a condiciones apropiadas de presión y temperatura para poder operar las turbinas generadoras de energía eléctrica. En algunos lugares el vapor geotérmico es también utilizado como medio de calefacción en edificios y plantas industriales. Los fluidos que comúnmente se encuentran en los CGS son vapor, una mezcla de agua-vapor y salmuera rica en sales. La alta temperatura y salinidad de este ambiente y la presencia de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono lo hacen muy corrosivo.(Valdez-Salas et al., 2013)

La fabricación de concreto premezclado, en condiciones climáticas extremas, ya sean de altas temperaturas o de bajas temperaturas, influye de manera directa en sus características en cualquier etapa del mismo: mezclado, transporte, colocación, curado, así como en las propiedades físicas y mecánicas. Ello constituye una preocupación tanto para los fabricantes como para los constructores, por las evidentes consecuencias negativas que puede tener. Asimismo, dentro del sector de la construcción es muy conocido que se dan pérdidas de resistencia en los periodos estivales, ya que según los resultados que se obtienen en los laboratorios año tras año, se observa dicho fenómeno de forma recurrente.(Lozano, 2007)

Una solución muy habitual para hacer frente a este problema consiste en realizar un ajuste en el contenido de cemento del concreto, sobre dosificando cemento y agua manteniendo constante la relación agua/cemento. Por lo general, esta política se lleva a cabo desde principios de junio hasta mediados de septiembre, en algunos países con clima mediterráneo, por ejemplo, España. La misma se traduce en una sobredosificación de una cantidad fija de cemento sin algún criterio normalizado que determine esta cantidad teniendo en cuenta las condiciones térmicas de cada día y de cada hora del día.(Lozano, 2007)

Para estudiar la evolución de la morfología de la microestructura, se calentaron muestras de 30 mm alto \times 30 mm de diámetro desde la temperatura ambiente (27°C) hasta el estado semisólido a 1160 y 1180 °C en aproximadamente 11 min, aplicando una tasa de calentamiento de 110 °C/min, en un horno de inducción Norax de 8 kHz y 25 kW. Las muestras fueron mantenidas a estas temperaturas durante 0, 30, 60, 90 y 120 s, inmediatamente después fueron tixoonformadas.(López-Nadal et al., 2013)

Por los resultados obtenidos en el trabajo es posible afirmar que la formación de poros está asociada con la temperatura y la cantidad de fase líquida. En este proceso la fase líquida siempre tiende a descender a la mitad inferior de la muestra, en las condiciones de menor temperatura, durante la tixoonformación, la muestra se enfría muy rápido y la fase líquida además de ser menor.(López-Nadal et al., 2013)

La influencia de la temperatura en la conducción eléctrica de los materiales, puede ser comprendida con ayuda de la teoría cinética de la material y el concepto de energía de ionización, teniendo en cuenta, en todo momento, las dificultades habituales de enseñanza y aprendizaje de ambos tópicos. En efecto, la resistividad de un conductor crece a medida que lo hace la temperatura, ya que los átomos

aumentan la amplitud de su vibración en torno a sus posiciones de equilibrio; con lo cual, obstaculiza el movimiento de la gran cantidad de electrones libres que posee el material. Sin embargo, en los semiconductores (sólidos covalentes atómicos) un aumento de temperatura produce rupturas en sus enlaces y, a consecuencia de ello, se liberan electrones – cuando adquieren la energía de ionización–, los cuales estarán dispuestos a formar una corriente eléctrica, si se le aplica el voltaje correspondiente. Ello explica la disminución de la resistividad de los semiconductores ante un aumento de la temperatura.(Carmona & Es], 2006)

Los cambios de la microestructura están acompañados por cambios de volumen, que explican la generación de tensiones residuales que en algunos casos pueden ser causa de roturas luego del tratamiento térmico. También un estudio brasileño, realizado por la Universidad Federal Fluminense y Forjas Brasileiras, estudia este tema.(Jorge Madfias, n.d.)

Los pernos de fortificación encuentran su aplicación en la minería subterránea, como método para asegurar los techos y en métodos de explotación, tales como el de cámaras y pilares. Inicialmente el soporte era externo, con postes de madera.(Jorge Madfias, n.d.)

Teniendo en cuenta la reducción de las necesidades de energía, la atención se centra ahora en el auge de las tecnologías de baja exergía que emplean la energía del medio ambiente. La energía ambiental se define como de baja temperatura, sirve como fuente de calor en invierno y disipador del calor en verano y, al igual que la energía geotérmica, la proporciona el medio en el que se encuentra. Sondas geotérmicas, intercambiadores de calor tierra-aire y pilotes termoactivos son tecnologías para la obtención de energía geotérmica cercana a la superficie (hasta una profundidad de 120 m). En Alemania, Suiza y Austria, un gran número de bombas de calor geotérmicas ya están en funcionamiento.(Jorge & Menéndez, 2019)

Teniendo en cuenta la reducción de las necesidades de energía, la atención se centra ahora en el auge de las tecnologías de baja exergía que emplean la energía del medio ambiente. La energía ambiental se define como de baja temperatura, sirve como fuente de calor en invierno y disipador del calor en verano y, al igual que la energía geotérmica, la proporciona el medio en el que se encuentra. Sondas geotérmicas, intercambiadores de calor tierra-aire y pilotes termoactivos son tecnologías para la obtención de energía geotérmica cercana a la superficie (hasta una profundidad de 120 m). En Alemania, Suiza y Austria, un gran número de bombas de calor geotérmicas ya están en funcionamiento.(Jorge & Menéndez, 2019)

El aumento de temperatura en los sistemas eléctricos puede provocar apagones inesperados y pérdidas energéticas. Si no se controla adecuadamente, el calor puede acumularse hasta niveles en los que las conexiones eléctricas se funden, lo que incrementa la probabilidad de incendios e incluso explosiones. La temperatura es, por tanto, un factor crítico en la seguridad y operatividad de las instalaciones eléctricas, ya que impacta tanto en la eficiencia del sistema como en la prevención de accidentes laborales.(Danilo et al., n.d.)

Los pernos de acero inoxidable se emplean en las instalaciones de media tensión como elementos de anclaje debido a su resistencia a la corrosión y estabilidad mecánica y

como se mencionó, las variaciones de temperatura afectan tanto la integridad como el rendimiento de los materiales de contacto eléctrico que están anclados con pernos de acero inoxidable. El artículo detallará las diferencias en las tasas de expansión térmica entre los materiales de contacto y los pernos de acero inoxidable para consumir a que problemas conduce en la conectividad eléctrica, los riesgos de fallos por sobrecalentamiento y accidentes laborales, mediante esto se permitirá explorar posibles soluciones para mitigar estas molestias y mejorar la fiabilidad de las conexiones. La compatibilidad en los coeficientes de dilatación térmica entre materiales de contacto y pernos de sujeción es fundamental para prevenir la formación de puntos calientes.(Danilo et al., 2025)

Las viviendas de quinchá, además de su alta flexibilidad, presentan ventaja en su comportamiento térmico, permitiéndole a los muros resguardar los ambientes interiores del calor durante el día y en el transcurso de la noche de las bajas temperaturas exteriores. Sin embargo, no se cuenta con valores de transmitancia térmica medidos en muros reales que permita un conocimiento más preciso al momento de realizar un balance térmico.(Cuitiño et al., 2015)

Para determinar cuáles son las zonas óptimas para la explotación de la energía geotérmica es necesario realizar estudios rigurosos en diversas disciplinas como lo son la geología, geoquímica, geohidrología y perforación e ingeniería de yacimientos.(INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECÁNICA “DISEÑO DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA EL FLUIDO DE PERFORACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN PROFUNDA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD,” n.d.)

El concreto tiene una buena resistencia a temperaturas elevadas debido a propiedades como: incombustibilidad y baja conductividad térmica. Además, no emite gases tóxicos cuando se calienta y los elementos tienen mayor masa y volumen en comparación con otros materiales como, estructuras metálicas y de madera, lo cual da como resultado que resisten por más tiempo. Por lo tanto, el concreto no forma parte fundamental del tetraedro del fuego.(Trinidad et al., n.d.)

El **concreto**, pilar de la construcción, enfrenta severos retos térmicos. A pesar de su inherente "buena resistencia a temperaturas elevadas" y su carácter incombustible, la exposición a altas temperaturas puede inducir "desconchado explosivo" y una "degradación de las propiedades mecánicas", comprometiendo "abruptamente la capacidad de carga".

En contraste, se reconoce la estabilidad térmica del subsuelo a poca profundidad, donde las "ondas térmicas se amortiguan" rápidamente, permitiendo que el suelo sirva como "sumidero y fuente de energía" (Iannelli & Gil, 2013), un concepto explorado en tecnologías de baja exergía como "sondas geotérmicas" (Jorge & Menéndez, 2019) Sin embargo, a mayor profundidad y en ambientes geotérmicos activos, el desafío para la ingeniería persiste. La literatura también aborda la necesidad de "estudios rigurosos en diversas disciplinas" para la explotación óptima de la energía geotérmica (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECÁNICA “DISEÑO DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA

EL FLUIDO DE PERFORACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN PROFUNDA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD,” n.d.) y la importancia de considerar la presión del terreno en el diseño de revestimientos como los de brocales(Herrera Herbert & Gómez Jaén, 2022).

Mallma Perez (2025), la expansión térmica en ambientes geotérmicamente activos compromete la integridad estructural de pernos, concretos y mallas, debido a la dilatación diferencial, la pérdida de adherencia, la fisuración interna y la corrosión acelerada. Estos efectos se intensifican por la exposición cíclica a temperaturas elevadas, lo que disminuye la durabilidad y la capacidad de carga de los sistemas de sostenimiento. La incompatibilidad entre los coeficientes de dilatación térmica de los distintos materiales genera tensiones internas que pueden provocar fallas prematuras, haciendo indispensable el uso de soluciones de diseño térmicamente compatibles y resistentes a las condiciones extremas del subsuelo geotérmico.

3. Conclusiones o comentarios

La revisión bibliográfica consolida la premisa de que la expansión térmica es un fenómeno universal donde "casi todos los materiales modifican sus dimensiones al variar su temperatura" debido al aumento de la velocidad de las partículas internas, lo que incrementa la distancia entre ellas.

La expansión térmica es un factor crítico en ambientes geotérmicos, afectando la estabilidad y durabilidad de pernos, concretos y mallas a través de la degradación de sus propiedades mecánicas y la inducción de corrosión y tensiones diferenciales, haciendo indispensable una profunda consideración de la termodinámica de los materiales y un diseño ingenieril adaptado a estas condiciones extremas.

La evidencia recopilada a través de la literatura especializada confirma de manera contundente la tesis central de este ensayo: que la expansión térmica diferencial y cíclica en ambientes geotérmicamente activos compromete intrínsecamente la integridad estructural y la longevidad de los pernos, concretos y mallas de refuerzo. Tal como señalan Adrián & Carballo, la expansión es un fenómeno universal de los materiales, pero en estos entornos extremos, caracterizados por gradientes geotérmicos significativos y fluctuaciones de temperatura sus efectos son exacerbados.

La necesidad de implementar diseños especializados y seleccionar materiales con coeficientes de dilatación compatibles no es una opción, sino una exigencia fundamental para garantizar la seguridad operacional y la funcionalidad a largo plazo de las infraestructuras en los implacables dominios del calor terrestre. Este análisis subraya que el conocimiento detallado de la expansión térmica es un pilar para la resiliencia y el avance sostenible de la ingeniería en ambientes geotérmicamente activos.

Teniendo en cuenta los diversos desafíos inherentes a la expansión térmica, ¿estamos realmente preparados para replantear los paradigmas de diseños y elección adecuado de los materiales, dejando atrás las soluciones tradicionales garantizando la durabilidad y eficacia en las construcciones en ingeniería?

Agradecimientos: Es de vital importancia agradecer fundamentalmente a Dios y a la Virgen María, debido a que gracias a ellos puedo estar hoy en día con salud. De igual forma agradecer a mis padres, por su apoyo incondicional y por ser mi motivación día a día. La elaboración de este ensayo no hubiese sido posible sin las inducciones brindadas por el ingeniero Mallma Perez Israel Jimmy, quien cada clase nos inculca el sentido de la lectura y análisis, sus consejos y enseñanzas son fundamentales para la buena estructura de nuestros ensayos.

Referencias bibliográficas

- Adrián, F. C., & Carballo, J. (n.d.). *TEMPERATURA Y EXPANSIÓN TÉRMICA*.
- ARTÍCULO 10-ENSAYO 2. (n.d.).
- Carlos, J., Muro, S.-D., Macías, E. J., & Académico, C. (n.d.). *Impacto ambiental de la energía geotérmica en aplicaciones residenciales mediante análisis de ciclo de vida*.
- Carmona, A. G., & Es], A. (2006). *INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN EL COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO DE LOS MATERIALES: ANÁLISIS DE SU COMPRENSIÓN Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (Influence of the temperature on materials electric behaviour: Understanding and students' learning difficulties)*.
- Cuitiño, G., Esteves, A., Maldonado, G., & Rotondaro, R. (2015). Análisis de la transmitancia térmica y resistencia al impacto de los muros de quincha. *Informes de La Construcción*, 67(537). <https://doi.org/10.3989/ic.12.082>
- Cuyán Barboza, A. E., Leoncio, J., Monja, M., & Pedro Muñoz Pérez, S. (2021). *Comportamiento Térmico y Estructural del Concreto Expuesto a Altas Temperaturas: Una Revisión de la Thermal and Structural Behaviour of Concrete Exposed To High Temperatures: A Review of the Literature*. 16, 78–93. <https://doi.org/10.31095/investigatio>
- Daniilo, O., Pacheco, B., Superior, I., Portoviejo, T., & Pérez Fernández, E. (n.d.). *Thermal expansion of electroconductors around the Hotspot effect of cable-plate connectors and stainless steel bolts Expansão térmica de eletrocondutores em torno do efeito Hotspot de conectores de placa de cabo e parafusos de aço inoxidável*. <https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v6/nE1/811>
- De, S., Empresa, L. A., German, I., Gomez, A., Visto, L., & Supervisor, B. (n.d.). *SUPERVISION, CONTROL E INSPECCION DE LA INFORMACION OBRAS SUSTITUTIVAS, GRUPOS II, III, IV. PROYECTO HIDROELECTRICO SOGAMOSO, SANTANDER. LEIDY NATHALIA LIZCANO CARREÑO FIRMA DEL ESTUDIANTE VISTO BUENO SUPERVISOR UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SECCIONAL BUCARAMANGA ESCUELA INGENIERIAS Y ADMINISTRACION FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO 2015*.
- Herrera Herbert, J., & Gómez Jaén, J. P. (2022). Diseño de Explotaciones e Infraestructuras Mineras Subterráneas. In *Diseño de Explotaciones e Infraestructuras Mineras Subterráneas*. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía. <https://doi.org/10.20868/upm.book.21841>
- Iannelli, L., & Gil, S. (2013). *Acondicionamiento Térmico de Aire mediante el uso de Energía Geotérmica*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23586.27841>
- INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECAÁNICA “DISEÑO DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA EL FLUIDO DE PERFORACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN PROFUNDA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD.” (n.d.).
- Jorge, K., & Menéndez, H. (2019). *UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID COMPORTAMIENTO TERMOMECAÁNICO DE LAS ESTRUCTURAS TERMOACTIVAS TESIS DOCTORAL*.
- Jorge Madfías, P. (n.d.). *Productos de acero para la minería*.
- López-Nadal, R., Ii, J.-Z., Sánchez-Roca, A., & Carvajal-Fals, D. (2013). Influence of temperature and time in the thixoformability of gray cast iron. *Ingeniería Mecánica*, 16(3), 219–226. <http://www.ingenieriamecanica.cujae.edu.cu219>
- Lozano, O. (n.d.). *Artículo de Investigación*.
- Mallma Perez, I. (2025). La termodinámica y sus aplicaciones en procesos mineros. Biblioteca Nacional del Perú.
- Ortiz, J. A., Aguado, A., Roncero, J., & Zermeño, M. E. (n.d.). *Influencia de la Temperatura ambiental sobre las propiedades de Trabajabilidad y*

microestructuras de morteros y pastas de cemento.

Trinidad, J., Quiroz, P., López, A., Jorge, M., Téllez, S., Maura, M., Olvera, A., & Guillén, J. T. (n.d.). *Estudio del comportamiento del concreto sometido a alta temperatura.*

Valdez-Salas, B., Schorr Wiener, M., Carrillo Beltran, M., Zlatev, R., Montero Alpirez, G., Campbell Ramírez, H., Ocampo Diaz, J., Rosas Gonzalez, N., & Vargas Osuna, L. (2013). Corrosión en la industria geotermoelectrica. In *Corrosión y preservación de la infraestructura industrial* (pp. 49–68). OmniaScience. <https://doi.org/10.3926/oms.61>

Vargas, L. B., Lübeck, A., & Santos Neto, A. B. S. (2023). Evaluation of the effects of thermal variation and shrinkage of concrete in a building with cast-in-place concrete walls. *Revista Alconpat*, 13(1), 112–130. <https://doi.org/10.21041/ra.v13i1.591>

Velasco, J. R., Luna, G. J., Gustavo, A., & Milián, A. (n.d.). *Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural.*

Wei, J., Hua, Q., Wang, J., Jiang, Z., Wang, J., & Yuan, L. (2020). Overview of the development and application of the twin screw expander. *Energies*, 13(24). <https://doi.org/10.3390/en13246586>

